

ФОРМИРОВАНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВЗГЛЯДА НА ЗАДАЧИ ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЕДИНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЛАНА¹

*Сафронов Алексей Васильевич –
к.э.н., с.н.с. Центра прикладной исто-
рии ИОН РАНХиГС*

Аннотация. В статье рассмотрено изменение господствующих взглядов советских хозяйственных руководителей на принципы составления народнохозяйственных планов в первые годы совет-

ской власти. Необходимость концентрации ресурсов на прорывных направлениях привела к тому, что понимание плана как способа согласования низовых инициатив сменилось пониманием плана как директивы, которая задаёт рамки этих инициатив. Показано, что хотя в советской экономической литературе планирование считалось способом преодоления капиталистической анархии производства, советское руководство при непосредственном участии В. И. Ленина ещё в 1920 г. сформулировало задачи догоняющей модернизации (перехода к передовой технике, минуя промежуточные ступени) и её социальную роль: обеспечение перехода общественных отношений к социализму, минуя промежуточные ступени. В реальности именно эти задачи определили основные черты советской плановой системы.

Ключевые слова. Догоняющая модернизация, плановая экономика, командная экономика, государственное планирование, Госплан, ГОЭЛРО.

FORMATION OF THE BOLSHEVIK VIEW ON THE TASKS OF CATCH-UP MODERNIZATION IN THE DE-VELOPMENT OF A UNIFIED ECONOMIC PLAN

*Safronov Alexey Vasilievich,
Ph.D., senior researcher, Center for Applied History of the Institute for Social
Sciences, RANEPA*

Abstract. The article examines the change in the dominant views of Soviet economic leaders on the principles of drawing up national economic plans in the first years of Soviet power. The need to concentrate resources on breakthrough areas led to the fact that the understanding of the plan as a way to coordinate grassroots initiatives was replaced by the understanding of the plan as a directive that sets the framework for these initiatives. It is shown that although in Soviet economic literature planning was considered a way to overcome the capitalist anarchy of production, the Soviet leadership, with the direct participation of V. I. Lenin, back in 1920 formulated the tasks of catch-up modernization (the transition to advanced technology, bypassing intermediate stages) and its social role:

¹ Исследование выполнено в рамках научного проекта РАНХиГС «Влияние стратегических документов Советского Союза и Российской Федерации на общественно-политический строй».

ensuring the transition of public relations to socialism, bypassing intermediate stages. In reality, it was these tasks that determined the main features of the Soviet planning system.

Keywords. Catch-up modernization, planned economy, command economy, state planning, Gosplan, GOELRO.

DOI: 10.5281/zenodo.15291410

В зарубежной советологии в 60-е гг. XX века сложилось направление, которое рассматривало плановые (командные) экономики советского типа как одну из моделей догоняющей модернизации, ставя их в один ряд с моделями развития экономики Японии после революции Мейдзи или стран юго-восточной Азии середины XX века [1, 2].

В постсоветский период этот взгляд получил распространение и в России, вышло множество книг и статей, которые рассматривают советский период отечественной истории как часть многовекового процесса модернизации, который длится как минимум со времён Петра I и продолжается поныне [6, 15, 17].

При этом авторы плановой экономики – большевики – неизменно выдвигали лозунги «догнать и перегнать» развитые капиталистические страны по объёмам промышленного производства и уровню технического развития, но саму необходимость планирования объясняли совершенно иначе.

Так в учебнике политэкономии под редакцией К. В. Островитянова (который готовился большим коллективом авторов несколько лет при личном участии И. В. Сталина и поэтому может до некоторой степени считаться выражающим официальную позицию руководства страны по экономическим вопросам) указывалось, что плановая экономика позволяет преодолевать характерную для капитализма анархию производства и обеспечивать пропорциональное развитие всех отраслей хозяйства, тем самым избегая кризисов [18, с. 214, 327].

При этом довоенная экономическая политика была подчинена преимущественно как раз задаче догоняющей модернизации (тут можно вспомнить знаменитое Сталинское: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»).

Как видим, представление о плановой экономике как инструменте догоняющей модернизации не закрепилось в советской экономической науке не только несмотря на взгляды западных коллег (что было бы объяснимо), но и несмотря на практику пятилетних планов и лозунги вождей. Это тем удивительней, что к выработке взгляда на планирование как инструмент ускоренной модернизации общества приложил руку лично В. И. Ленин.

В настоящей работе реконструирован контекст подготовки плана ГОЭЛРО и дискуссии о едином хозяйственном плане, шедшей в 1920-м – начале 1921-го года, и показано, как при непосредственном участии В. И. Ленина ранние взгляды большеви-

ков на экономику трансформировались, придя к идее общегосударственного плана, который директивно устанавливает направления технической модернизации и экономического развития и подчиняет себе любые частные производственные программы.

Актуальность выбранной темы обусловлена существующим в современной исторической литературе смешением понятий «плановая экономика», «командная экономика», «централизованная экономика» [3, с. 195]. Основой этого смешения выступает отождествление плановой экономики с тем её вариантом, который получил наибольшее развитие в период довоенных пятилеток. Однако первоначальный взгляд большевиков на принципы построения плановой экономической системы был совершенно иным: она должна была стать плановой в смысле согласования экономической активности входящих в неё производственных ячеек, а не в смысле навязывания этим ячейкам обязательных к исполнению заданий.

Иллюстрацией, произошедшей с идеей планирования, метаморфозы служит более, чем трёхлетний разрыв в появлении двух высших хозяйственных органов: Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и Госплана. В условиях революции три года – это много.

Пятого декабря 1917 года был учреждён Высший совет народного хозяйства.

Двадцать второго февраля 1921 года был создан Госплан.

Если бы ВСНХ не был создан сразу после революции, можно было бы считать, что просто в первые годы было не до организации хозяйства.

Если бы Госплан был создан сразу после революции, можно было бы считать, что большевики задумывали его заранее, исходя из общих представлений социал-демократов об устройстве будущего социалистического общества.

В действительности заранее задумывался как раз орган с функциями ВСНХ, а никакого Госплана в «домашних заготовках» большевиков не было. Идея о необходимости создания государственной общеплановой комиссии была выстрадана самим ходом социалистического строительства.

Первоначально упор и в планировании, и шире – во всём государственном строительстве делался на коллективизм и процедуры согласования.

Советы, даже по названию, были органами коллективными, местом, где советуются.

А слово «Комиссар» является однокоренным со словом «комиссия» – тоже коллективным органом. «Железные наркомы» времён гражданской войны, из которых, по крылатому выражению, можно было делать гвозди, мыслились изначально просто как секретари комиссий, где члены этих комиссий, представляющие разные отрасли хозяйства, договариваются о совместных действиях.

Ленин в начале 1918 года в статье «Очередные задачи советской власти» заявлял: «Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производи-

тельно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих своё производство и потребление, экономящих труд, повышающих неуклонно его производительность...» [8, с. 185]

Неслучайно, что в декрете об образовании ВСНХ его функции формулировались так: «ВСНХ вырабатывает общие нормы и план регулирования экономической жизни страны, согласует и объединяет деятельность центральных и местных регулирующих учреждений (...), а также соответственную деятельность фабрично-заводских и профессиональных организаций рабочего класса» [20, с. 27].

Как видно, речь идёт не о едином хозяйственном плане, а о плане регулирования, который возникает как результат согласования деятельности различных учреждений.

Упор на демократизм и согласования прослеживается и в структуре ВСНХ. Его высшим органом был собиравшийся не реже раза в месяц пленум, который избирал постоянно действующий между пленумами президиум.

Председателя президиума поначалу вообще не было, члены президиума председательствовали по очереди. Пленум ВСНХ должен был избираться каждые полгода из членов профсоюзов, местных совнархозов и центрального исполнительного комитета Советов. Выборы руководства ВСНХ должны были проходить на съездах совнархозов. Местные совнархозы образовывались при местных Советах и имели двойное подчинение: своему Совету и ВСНХ [5, с. 99].

То есть структура хозяйственного управления страной поначалу копировала организационную структуру партии и Советов: делегаты съездов регулярно избирают своё собственное руководство, а выборное руководство ВСНХ согласует и направляет работу местных экономических органов.

По отдельным выступлениям Ленина периода 1918 года можно судить, что тогда переход от антагонистического капиталистического хозяйства к хозяйству, лишённому противоречий частной собственности, Владимир Ильич считал достаточным условием для роста производительности: «Вдвое и втрое поднялась бы производительность труда, вдвое и втрое был бы сбережён человеческий труд для земледелия и человеческого хозяйства, если бы от этого раздробленного мелкого хозяйства совершился бы переход к хозяйству общественному²» [9, с. 357].

И функции ВСНХ, и структура построения системы совнархозов вполне отвечали первоначальным установкам большевиков на демократизм. Рост эффективности должен был стать следствием оздоровления производственных отношений («преодоления отчуждения»).

Но такой выборно-согласовательный принцип плохо подходил для задач уско-

² Из речи на I всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун 11 декабря 1918 г.

ренного развития отдельных отраслей в условиях нехватки ресурсов. Гражданская война остро поставила задачу снабжения красной армии, и этой задаче чем дальше, тем больше стала подчиняться вся экономическая политика. Страна сваливалась в «военный коммунизм».

По мере развёртывания боевых действий в речах Ленина об организации хозяйства все сильнее звучит упор на государственное распределение и перераспределение: «Я должен вам сказать, что положение нашей Советской республики таково, что, при правильном распределении хлеба и других продуктов, мы можем продержаться очень и очень долго³» [9, с. 401].

А для правильного распределения ограниченных ресурсов требовался строго централизованный государственный аппарат, что и было записано Лениным в новый проект программы РКП(б): «Целью является организация всего населения в производственно-потребительные коммуны, способные с наибольшей быстротой, планомерностью, экономией, с наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго централизуя весь распределительный аппарат» [10, с. 99].

Здесь, как мы видим, взгляд на социализм как на сеть коммун сохраняется, но над ними уже возникает строго централизованный распределительный аппарат.

В 1920 году, несмотря на продолжающиеся бои, становится ясно, что победа в гражданской войне не за горами. В конце января 1920 года в Москве собирается третий всероссийский съезд Совнархозов. На него съехалось свыше пятисот делегатов от профсоюзов, местных совнархозов, крупных заводов и фабрик.

25 января на объединённом заседании III съезда СНХ, Моссовета и профсоюзов с докладом выступил Алексей Иванович Рыков, который тогда был председателем ВСНХ. Он отметил, что победы Красной армии ставят на первый план хозяйственные вопросы.

Съезд принял ряд резолюций, заявив, что: «Централизация управления народным хозяйством есть основное средство в руках победившего пролетариата для скорейшего развития производительных сил страны», и поставил задачу составления единого хозяйственного плана.

Про этот план было сказано: «Хозяйственный план, ... должен устанавливать мероприятия, которые обеспечили бы: а) согласование работ всех отраслей народного хозяйства, и в том числе всех отраслей промышленности...» [16, с. 14]

Из текста резолюции можно сделать вывод, что в январе 1920 г. в среде хозяйственников сохранялся взгляд на единый план как на результат согласования частных производственных программ. Для проведения согласования была создана Центральная Производственная Комиссия ВСНХ.

Однако за следующие три месяца господствующий взгляд на принцип составле-

³ Из речи на II всероссийском съезде совнархозов 25 декабря 1918 г.

ния единого плана претерпел существенные изменения, во многом под воздействием В. И. Ленина.

Вклад Ленина в создание плана ГОЭЛРО был многократно описан самими энергетиками, но история эта обычно рассказывается без контекста 1920 года, а план электрификации подаётся просто как план электрификации, что не вполне верно.

В декабре 1919 года Ленину попала заметка его старинного товарища по революционной борьбе Глеба Кржижановского о торффе. В техническом сообщении о возможности замены местным торфом донбасского угля Ленин видит социально-политическое значение и пишет Глебу: «Меня очень заинтересовало Ваше сообщение о торффе. Не напишете ли статьи об этом в «Экономическую Жизнь»? ... Краткая суть экономической программы» [14, с. 105].

В этой записке уже видно, как Ленин требует рассматривать технические мероприятия не сами по себе, а как основу экономической программы.

Кржижановский соглашается, и за январь пишет более подробную статью. Ленин читает и продолжает свою линию: надо меньше техники и больше экономии: «Статью получил и прочёл. Великолепно. ... Нельзя ли добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату? ... за работу-де, и в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической» [11, с. 62].

Как мы уже знаем, через несколько дней III съезд Совнархозов принимает резолюцию о необходимости единого плана, а ещё через две недели открывается 1 сессия Всероссийского центрального исполнительного комитета седьмого созыва. ВЦИК официально был высшей властью в стране между съездами Советов.

К этой сессии ценой личного напора Ленина и трудового героизма московских печатников брошюру Кржижановского срочно печатают и раздают членам ВЦИК.

Рыков повторяет свой доклад о едином плане, но ВЦИК высказывается уже более определённо, чем прошедший за две недели до этого съезд совнархозов: в едином плане нужно учесть возможности электрификации.

Тут мы, наконец, подходим к ответу на вопрос, чем была догоняющая модернизация для большевиков? В резолюции ВЦИК указано, что электрификация нужна не ради электрификации и даже не ради промышленности, а для приобщения крестьян – основного населения страны – к культуре, и облегчения их труда: «Для Советской России впервые представляется возможность приступить к более планомерному хозяйственному строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизнь государственного плана всего народного хозяйства.

Принимая во внимание первенствующее значение электрификации в деле использования основных природных запасов энергии ... в особенности же возможность для широких масс крестьянства Советской России воспользоваться ... проводами электрической энергии для удовлетворения своих основных нужд и тем самым до-

стигнуть могучего сдвига в приобщении деревни к культурным благам города и подъёма крестьянского сельского хозяйства и крестьянских подсобных промыслов, – ВЦИК постановляет поручить ВСНХ совместно с Наркомземом разработать проект постройки сети электрических станций» [19, с. 15-16].

Официально комиссию ГОЭЛРО ВСНХ утвердили 21 февраля, неофициально работа началась раньше. Благодаря протоколу совещания комиссии мы знаем об устных указаниях Ленина Кржижановскому, которые не попали в полное собрание сочинений: «[Председатель] ...Сообщу разговор с тов. Лениным. ...Он считает, что главнейшая задача — средства производства для средств производства. Нужно принять во внимание не просто само материальное оборудование, а обдумать, что необходимо иметь для его производства нам самим. Скажем так: в области торфяного производства мы закажем партию троса, одновременно мы должны подумать о заказе станков для производства троса. Просмотреть, что мешает поставить самостоятельное производство самих средств производства⁴» [7, с. 142].

По этим наставлениям видно, как представлял себе Ленин план электрификации. Это не план электрификации, это план создания всей промышленности, необходимой для электрификации. Принцип «ведущего звена» плана, от которого отсчитываются все остальные задачи, был предложен Лениным. А дальше через межотраслевые связи главная цель плана определяла задания для всей экономики: «Он [Ленин] предполагает, что мы набрасаем в этот срок не только в общих чертах программу станционного строительства, но и соответствующую подготовку промышленности. Тов. Ленин полагает, что эти электроцентралы будут направлять всю нашу хозяйственную работу и соподчинять себе работы всех производственных органов, которые необходимы для целостной экономической программы. Таким образом все промышленные судьбы России связаны со строго проведённым планом электрификации, с успешной реализацией этого плана» [7, с. 143].

При всей гениальности Ленина формулировка большевистского взгляда на dogoняющее развитие принадлежит совершенно забытому ныне рядовому партийцу: Сергею Ивановичу Гусеву, который в 1920 году был членом реввоенсовета Кавказского фронта.

В апреле 1920 года должен был состояться очередной, девятый съезд коммунистической партии. Было объявлено, что на нём будет обсуждаться вопрос об экономической программе.

После январского съезда совнархозов как подготовка к съезду партии в печати развернулась широкая дискуссия о том, каким быть единому хозяйственному плану.

О том, насколько живой, несмотря на гражданскую войну, была тогдашняя политическая жизнь, свидетельствует то, что рядовые партийцы в своих предложениях

⁴ Из протокола совещания комиссии ГОЭЛРО 17 февраля 1920 г.

открыто критиковали идеи политического и хозяйственного руководства, а руководители партии добросовестно всё это читали, стараясь найти рациональные зёрна.

Гусев к съезду партии написал брошюру «Очередные вопросы хозяйственного строительства», где заявил, что единый план не может составляться путём согласования частных планов, а наоборот все частные планы должны вытекать из единого государственного плана: «При настоящем катастрофическом положении единый хозяйственный план должен диктовать свою властную волю всем производственным программам... составление хозяйственного плана по производственным программам отдельных секций приводит к анархической неразберихе...⁵» [16, с. 36].

Именно Гусев в своей брошюре максимально чётко формулирует задачи догоняющего развития: «Чем ниже технический уровень и производительность труда в данной отрасли производства, тем к более высоким по технике способам производства мы должны (и вынуждены будем) переходить сразу, минуя промежуточные ступени. От просёлочных дорог сразу, минуя грунтовые и шоссейные пути, к электрическим трамвайным подъездным путям. От маломощных 6-колесных паровозов, минуя 8- и 10-колесные, к могущественным 12-колесным, от сохи и захудалых крестьянских «одров» к тракторным плугам. От лучины к электрической лампе, минуя керосиновую» [16, с. 37].

Брошюру Гусева прочёл и оценил Лев Давидович Троцкий. Выступая на съезде, он рассказал, что они совместно с Милютиным и Кржижановским извлекли из брошюры раздел о принципах составления плана и вставили в проект резолюции съезда.

Троцкий подчеркнул, что ранее план понимался как «простая арифметическая сумма тех требований, которые каждый главк, каждый центральный отдел суммирует на основании своих потребностей. Вот в чем состоит план. Тогда как с точки зрения хозяйственного плана, который введён в тезисы ЦК, вопросы ставятся не так. У нас есть очередные, основные задачи, которым подчиняется остальное» [4, с. 204].

Ленин поддержал высокую оценку брошюры Гусева: «это [брошюра Гусева]— лучшая вещь, потому что в ней в центре внимания поставлен основной хозяйственный план восстановления промышленности и производства всей страны, потому что в ней основному хозяйственному плану подчинено все. Центральный Комитет внёс в свои тезисы, которые сегодня розданы, целый параграф, который он целиком взял из тезисов тов. Гусева» [11, с. 257].

Девятый съезд коммунистической партии принял резолюцию «Единство хозяйственного плана», где определил порядок приоритетов (четыре последовательно решаемые задачи), главное направление технической реконструкции (электрифика-

⁵ Из брошюры С. И. Гусева «Очередные вопросы хозяйственного строительства» (о тезисах ЦК РКП). Материалы к IX съезду РКП.

ция) и принципы соподчинения планов:

«хозяйственный план естественно распадается на ряд последовательных, друг друга обуславливающих коренных задач:

а) в первую голову улучшение состояния транспорта, подвоз и образование необходимейших запасов хлеба, топлива и сырья;

б) машиностроение на транспорт и на добычу топлива, сырья и хлеба;

в) усиленное развитие машиностроения на производстве продуктов массового потребления;

г) усиленное производство продуктов массового потребления.

При опирающемся на новые завоевания техники проведении указанного плана надлежит во главу угла технической стороны дела поставить широкое использование электрической энергии... текущие хозяйственные задания советских хозяйственных центров должны представлять собой не простую сумму учтённых потребностей и нужд, но должны с железной последовательностью вытекать из всего хозяйственного плана» [16, с. 16-17].

К декабрю 1920 года план ГОЭЛРО был готов. Ленин лично представил его на восьмом съезде Советов. Широко известен его лозунг «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны», но более подходящей представляется другая цитата, которая полнее раскрывает взгляд Ленина на социальные задачи, которые электрификация должна решить.

В феврале ВЦИК, как мы помним, в своей резолюции указал, что электрификация нужна, чтобы приобщить крестьян к культуре и помочь им развить их хозяйство.

Ленин в декабре на съезде Советов высказался более определённо: «Мы знаем, как обеспечить основы коммунизма в земледелии, — это можно сделать ценой громадной технической эволюции. Мы ясно представляем этот разработанный план с местами электрических станций, мы знаем программу-минимум, программу десяти ближайших лет, но в этой книге об электрификации мы имеем и программу-максимум, где спланирована гигантская работа на многие годы» [12, с. 187].

Таким образом, по Ленину электрификация – это не просто повышение крестьянской культуры, а основы коммунизма в ведущей в ту пору отрасли экономики.

Можно вспомнить приведённую выше ленинскую цитату от 11 декабря 1918 года, когда он говорил, что обобществление хозяйства поднимет производительность труда. За два года выяснилось, что в отсталой стране обобществление само по себе идёт плохо. Существовавшие к тому времени сельскохозяйственные коммуны мало чем могли заинтересовать крестьян, потому что без передовых способов обработки земли не демонстрировали настолько больших преимуществ, чтоб ради них крестьянин согласился менять привычный уклад жизни.

Теперь техническая реконструкция должна была помочь продемонстрировать преимущества коллективного ведения хозяйства.

В 1921 году, проводя поворот к НЭПу и объясняя, почему в крестьянской стране придётся строить коммунизм медленнее, чем многие надеялись, Ленин на X съезде РКП(б) формулирует связку «техническая реконструкция – изменение массовой психологии»: «дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может только материальная база, техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе» [13, с. 60].

И, наконец, в брошюре «О продовольственном налоге», Ленин окончательно оттачивает свою мысль о социальном значении догоняющего развития: Если Гусев писал о необходимости **перепрыгнуть через промежуточные этапы технического развития**, то Ленин заявляет, что такой подход в экономике позволит **перепрыгнуть через промежуточные этапы социального, общественного развития**.

Сравним: Гусев в 1920 году: «чем ниже технический уровень и производительность труда в данной отрасли производства, тем к более высоким по технике способам производства мы должны (и вынуждены будем) переходить сразу, минуя промежуточные ступени» [16, с. 37].

Ленин в 1921 году: «Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого, преобладающего в России, состояния к социализму? Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь, благодаря одной громадной и завершённой научной работе, точно. Это условие — электрификация. Если мы построим десятки районных электрических станций (мы знаем теперь, где и как их построить можно и должно), если мы проведём энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточное количество электромоторов и других машин, тогда не потребуются переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриархальщины к социализму или почти не потребуются» [13, с. 228].

Выводы

Первое время после революции планирование понималось как согласование местных экономических инициатив.

Коллективный разум большевистского руководства в 1920 году в явном виде сформулировал задачи догоняющего развития как необходимости перехода сразу к передовому техническому уровню промышленности, минуя промежуточные ступени, для чего при тогдашнем состоянии хозяйства требовалась концентрация ресурсов на прорывных направлениях.

Задача концентрации ресурсов обусловила переход от господствовавшей в первые годы революции идеи плана как суммы местных инициатив к плану, который имеет ведущее звено, главную цель, из которой вытекают обязательные задания всем хозяйственным органам.

В. И. Ленин в ходе популяризации плана ГОЭЛРО сформулировал своё видение взаимосвязи технической реконструкции и социального прогресса: переход сразу, минуя промежуточные этапы, к самой передовой технике, был нужен не просто для роста благосостояния, а для переработки коллективной психологии большинства жителей страны, чтобы они оказались способны жить и работать по-коммунистически.

Поскольку сразу перестроить общество как сеть производственно-потребительских коммун не получилось, коммунистическая партия брала на себя задачу доразвить производительные силы так, чтобы поменять производственные отношения.

Литература

1. Аллен, Р. С. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции: Экономическая история. Документы, исследования, переводы / Р. С. Аллен. – Москва: РОССПЭН, 2013. – 390 с.
 2. Гершенкрон, А. Экономическая отсталость в исторической перспективе: Экономическая история в прошлом и настоящем / А. Гершенкрон. – Москва: Дело, 2015. – 536 с.
 3. Грегори, П. Р. Политическая экономия сталинизма. Политическая экономия сталинизма / П. Р. Грегори. – Москва: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2008. – 400 с.
 4. Девятый съезд РКП(б). Март - апрель 1920 г. Протоколы. / ред. Н. Л. Мещеряков. – Москва: Партиздат, 1934. – 612 с.
 5. Дробижев, В. З. Из истории совнархозов (1917-1918 гг.) / В. З. Дробижев, А. Б. Медведев. – Москва: Изд-во МГУ, 1964. – 188 с.
 6. Дроздов, В. В. Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX - начале XXI в. / В. В. Дроздов, В. А. Погребинская, В. П. Золотарева // Федерализм. – 2018. – № 4. – С. 181-194.
 7. К истории плана электрификации советской страны. Сборник документов и материалов 1918-1920 гг. К истории плана электрификации советской страны / ред. И. А. Гладков. – Москва: Политиздат, 1952. – 590 с.
 8. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 36 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1969. – 774 с.
 9. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 37. Июль 1918-март 1919 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1974. – 748 с.
 10. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. Март-июнь 1919 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1974. – 580 с.
 11. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 40. Декабрь 1919-апрель 1920 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1974. – 508 с.
 12. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 42. Ноябрь 1920-март 1921 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1974. – 606 с.
 13. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 43. Март-июнь 1921 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1974. – 562 с.
-

-
14. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений. Т. 51. Письма. Июль 1919-ноябрь 1920 / В. И. Ленин. – 5. – Москва: Политиздат, 1975. – 574 с.
 15. Миронов, Б. Н. Российская модернизация и революция / Б. Н. Миронов. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2019. – 527 с.
 16. Об едином хозяйственном плане: (Работы 1920 —1921 годов) : Экономическое наследие. Об едином хозяйственном плане / С. И. Гусев, А. М. Кактынь, Г. М. Кржижановский, Л. Н. Крицман; ред. А. И. Анчишкин, А. В. Клименко. – Москва: Экономика, 1989. – 286 с.
 17. Погребинская, В. А. Мобилизационная модель догоняющей модернизации России (первая половина XX века) / В. А. Погребинская // Мир Новой Экономики. – 2020. – № 2. – С. 82-90.
 18. Политическая экономия. Учебник / ред. К. В. Островитянов. – Политиздат, 1955. – 640 с.
 19. Постановления и резолюции сессии Всероссийского центрального исполнительного комитета 7-го созыва. – Москва: ГИЗ, 1920. – 88 с.
 20. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сборник документов: в 16 т. Т. 1. 1917-1928 годы / ред. К. У. Черненко, М. С. Смиртюков. – Москва: Политиздат, 1967. – 783 с.